

KARABAĞ ZAFERİ ÜZERİNDEN MİLLÎ HAFIZANIN İNŞASI VE TÜRK KİMLİĞİNİN YENİDEN TESİSİ

Haşim Sahrablı

Geliş Tarihi/Received Date: 28 Ağustos 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 17 Eylül 2025

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Eylül 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17151912

Azərbaycan

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümü, Yüksek Lisans mezunu

hasimsahrabli13@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1497-9339

Atıf: Səhrablı, H. (2025). Karabağ zaferi üzerinden millî hafızanın inşası ve Türk kimliğinin yeniden tesisi. *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 41–50.

Özet

2020 yılında Azerbaycan devletinin 30 yıl süreye aşkın işgale son vererek kazandığı Karabağ zaferi sadece jeopolitik, askeri ve siyasi zafer olarak kalmamış, Azerbaycan'da milli kimliğin yeniden inşası, milli hafızanın uyanması ve Türk kimliğinin yeniden tesisine vesile olmuştur. Özellikle zaferin ilanının devlet dili olan Azerbaycan Türkçesinde yapılması, Azerbaycan milli basınının tarihinde ilk kez bu kadar önemli zafer haberleri yayımlaması halkın dikkatini çekmiştir. Türk olmanın farkındalığı kazanılan zafer sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu da yüzyıllar sonra Azerbaycan'da milli şuurun artmasına vesile olmuştur. Nitekim savaş süreci ve zafer kazanılması edebiyat ve sanata da yansımış, şiirler yazılmış, şarkılar yapılmıştır. Halkın ezberine geçen bu şarkı ve şiirler dilden dile geçerek milli bilinci daha da artırmıştır. Söylem analizi ile incelenecek bu çalışmada Karabağ'ın Azerbaycan için önemi, özellikle milli hafızanın inşası ve Türk kimliğinin yeniden tesisinde rolü değerlendirilecektir. Makale bu alanda yazılan akademik kaynağa yeni bir katkı sağlamayı hedeflemiştir. Karabağ zaferinin jeopolitik, askeri ve siyasi öneminin yanında ideolojik anlamda da yeni bir dönemin başlatıcı olduğuna dikkat çekilecektir. Öyle ki bu zafer Azerbaycan'da milli kimliğin yeniden tesisini sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: Karabağ, Azerbaycan, Milli hafıza, Türk Kimliği, Zafer.

THE CONSTRUCTION OF NATIONAL MEMORY AND THE RE-ESTABLISHMENT OF TURKISH IDENTITY THROUGH KARABAKH

Abstract

The Azerbaijani victory in Karabakh in 2020, which ended over 30 years of occupation, was not only a geopolitical, military, and political victory; it also led to the rebuilding of national identity, the awakening of national memory, and the re-establishment of Turkish identity in Azerbaijan. In particular, the declaration of victory and the liberated territories in the state language, Azerbaijani Turkish, and the enthusiastic reporting of victory by the Azerbaijani national press for the first time in its history, cleared genetic memories of the people. The awareness of Turkishness was synthesized with historical victories as they raced from victory to victory on the battlefield. This, in turn, led to the spread of national awareness in Azerbaijan centuries later. This period was not without its literary and artistic influences; poems were written and songs were composed. These songs and poems, memorized by the people, passed down from mouth to mouth, further increasing national awareness. This study, which will be analyzed through discourse analysis, will evaluate the importance of Karabakh for Azerbaijan, particularly its role in the construction of national memory and the re-establishment of Turkish identity. The article will not only be a new contribution to the academic literature in this field, but will also prove that the Karabakh victory was not only a geopolitical, military, and political victory, but also the beginning of a new era in ideological terms – the re-establishment of national identity.

Key words: Karabakh, Azerbaijan, National memory, Turkish identity, Victory.

Giriş

Karabağ Azerbaycan Türkleri için hem tarihi hem stratejik hem de milli kimlik açısından önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllardır bu bölgede devlet kurmuş, siyasal ve askeri iktidarı elinde tutmuş Azerbaycan Türkleri Karabağ'ı sadece toprak parçası gibi görmemiş, milli kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir. Öyle ki Karabağ'ın stratejik önemi Azerbaycan devletinin siyasal ve politik icraatlarını da etkilemiştir. Bölge Azerbaycan milli kimliğinin oluşmasında ve tarihsel arka planı ile milli mücadelenin merkezi olarak sembolleşmiştir.

19. yüzyılda Rusya'nın Karabağ Hanlığını işgal etmesi ve sonrasında buraya Ermenilerin yerleştirilmesi ile Karabağ'da Ermeni sorunu baş göstermiştir. Rusların göç politikaları sonucu bölgede nüfuzu artan Ermeniler zamanla Karabağ'a sahip olmak için etnik ve milli savaşlar başlatmıştır. 19. yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başlarında, özellikle 1903-1905 senelerinde Karabağ'daki Azerbaycan Türklerine karşı başlatılan katliamlar bölgenin önemini artırmıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Ermenilerin ağır yenilgiye uğratılması ile Karabağ Azerbaycan'ın egemenliğinde kalmıştır. Ancak Sovyetler zamanı bölgeye Ermenilerin çıkarlarına uygun olarak özerklik verilmesi ile sorun yeniden ateşlenmiştir. 1990'lı yıllarda Azerbaycan tarafının savaşı kaybetmesi üzerine Karabağ Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. 2020 yılına gelindiğinde ise 44 gün süren savaşların ardından Azerbaycan zafer kazanarak Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmıştır (Alizade, 2022, 212-213).

Kazanılan zafer başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk dünyasında coşku ile karşılanmış, sanatçılar ve aydınlar zaferi eserlerinin konu yapmıştır. Yeni şiirler yazılmış, yeni şarkılar yapılmış, halkın ezberine geçen bu şarkı ve şiirler dilden dile geçerek milli farkındalığı daha da artırmıştır. Bu bağlamda Karabağ sorununun Azerbaycan devletinin, toplumunun ideolojik bakış açısının yeniden

şekillendirilmesi açısından son derece önemli bir milli zafer olduğunu söylemek doğru olacaktır. Öyle ki kazanılan zafer sadece devlet politikalarının yeniden şekillendirilmesi ile sınırlı kalmamış, halkın da milli farkındalığını yükseltmiş, Türklük anlayışı geniş çevrelerce ilgi ile karşılanırken, Türk milli bilinci artmıştır. Azerbaycan halkı 200 yıldır devam eden asimile siyasetinin sebep olduğu yaralardan uzaklaşarak milli kimliğine yakınlaşmıştır.

Yukarıda zikredilen gerekçelerden dolayı Karabağ da kazanılan zafer Azerbaycan için özel bir anlam taşımaktadır. Bu çalışmada Karabağ'ın Azerbaycan için önemi, milli hafızanın inşası ve Türk kimliğinin yeniden tesisindeki rolü değerlendirilecektir. Çalışma söylem analizi ile yapılacaktır. Konu ile ilgili bulguların analizi sonucunda Karabağ'ın Azerbaycan halkı için önemi, kazanılan zaferin Azerbaycan'da milli hafızanın inşasındaki ve milli kimliğin yeniden tesisindeki rolü değerlendirilecektir. Ele alınan tüm konular kitap, makale ve internet kaynaklarından derlenen bilgilerle detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve elde edilen bulgularla makalenin arka planı zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Millî Hafıza ve Kimlik Kavramı

Millî hafıza, diğer bilindik adı ile toplumsal bellek insanların geçmiş deneyimleri ile günümüzde temsil olunma ve geleceğe odaklı yaşamını sürdürme çabalarıdır. Yani bellek geçmişten gelen alışkanlıklar, yaşam tarzı ile günümüzde var olmak ve bu varoluş üzerinde kendi belleğini kullanarak geleceğini inşa etmektir. Maurice Halbwachs'e (1992) göre, toplumsal bellek "grup kimlikleri tarafından yapılandırılmış olan belleğin, bireylerin çocuklukları, komşuluk ve ortak ilişkileri, ortak politik veya ticari yaşamları, yani muhtemel belli kesişme noktaları olan kişilerin oluşturdukları bir bellek türü"dür.

Bellek sadece ya bireyin ya da toplumdaki diğerlerinin yaşadıklarından yola çıkarak edindiği tecrübelerle sınırlı değildir. Başkalarının anlattıkları, eskilerden duyarak aktardıkları da kolektif belleği oluşturur. Assmann (2015, 44) bunu daha net ifade eder: "Sadece başkalarından öğrendiklerimizi hatırlamayız, aynı zamanda onların anlattıklarını, anlamlı diye vurguladıklarını ve yansıttıklarını da hatırlarız. Çünkü "farkındalık olmadan hatırlamak mümkün değildir." Dede

Korkut destanları da bunun bir misali olmaktadır. Destanlar söylentiler üzerinden tarihin akışına takılarak günümüze kadar gelmişse de bugün toplumsal hafızaya kazanmıştır.

"Assmann (2015, 27), dört bellek çeşidinden bahseder. Bu bellek çeşitleri iç dinamiklerden farklı olarak başkaları ile alışveriş ve geri dönüşlü etkileşim içermektedir. Bunlardan birincisi taklit sonucu edinilen davranışların alanı olarak adlandırılabilir "mimetik bellektir". İkincisi, eşya ve mekân belleği de denebilecek olan "nesnel belleği", üçüncüsü dil ve iletişim alanına ait "iletişimsel bellek" ve dördüncüsü ise anlamların aktarımının mekânı olan "kültürel bellektir". Bu bağlamda Assmann, mimetik bellek, nesnel belleği ve iletişimsel belleğin belirleyiciliği ekseninde, aslında "kültürel bellek" olgusuna gönderme yapmaktadır. Yani Assmann için kültürel bellek, tüm bu bellek çeşitlerini içine alan daha geniş bir yapılandırma"dır." (Tuncer, 2021, 37). Bu dört bellek incelendiğinde Karabağ ile bağlam kurulacak birçok nokta bulunmaktadır. Örneğin, bugün işgalden kurtarılan Şuşa'da (Karabağ'ın ve tüm Azerbaycan'ın kültürel başkenti olarak bilinmektedir) insanların fotoğraflar çekilmesi, Cıdır düzü meydanında at koşturmaya çalışması, mesire alanlarında piknikler yapması gibi etkinlikler aslında geçmişin bir taklididir ve mimetik bellek örneğidir. Karabağ Zaferi sonucunda milletin davranışları gözlemlendiğinde nesnel belleğine ait de birçok örnek bulunmaktadır. Karabağ'daki tarihi yerler, kaleler, dünyaca ünlü insanların anıtları veya evleri Azerbaycan Türklerinin bölgedeki milli kimliğinin simgesidir ve geçmişten günümüze kadar gelerek toplumsal belleği oluşturmuştur. Hatta bu nedenle Ermeniler her fırsatta tarihi anıtları, yerleri ve evleri yok etmiştir. Ermenilerin Karabağ'daki Türk varlığını ve belleğini ötekileştirmek için yaptığı çalışmalardan biri de şehirlerin, tarihi yerlerin adlarını değiştirmek olmuştur. Bu yüzden, Azerbaycan işgale son verdikten sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bölge ile ilgili aldığı kararlarından biri tarihsel adların yeniden kullanılması olmuştur. Şehirlerin girişlerinde bulunan Ermenice tabelalar çıkarılmış, onların yerine Azerbaycan Türkçesine yazılan tabelalar asılmıştır. Bu hareket milli hafızanın canlandırılması için atılan önemli bir adımdır. Nitekim yapılan icraatlar sayesinde toplumsal hafıza "iletişimsel bellek" konusunda da yeniden uyanmıştır. Şöyle ki, Karabağ'ın

işgalden kurtarıldığı ilk günlerde orada yaşayan Ermenilerin Azerbaycan askerleri ile konuşmalarında Azerbaycan Türkçesini kullandıkları görülmüştür. Dikkat çekici noktası şudur ki Karabağ zaferine kadar Ermeniler hiçbir surette Azerbaycan Türkçesi kullanmayarak, bölgede yalnızca Ermenicenin hâkim olduğu şeklinde bir algı yaratmaya çalışmışlar, uluslararası camiadan Azerbaycan Türkçesi'nin etki alanını gizlemeye çalışmışlardır. Nitekim bu hareket bile başlı başına milletlerin dillerini korumanın ve yüceltmenin kültürel, ideolojik, siyasal ve toplumsal meseleler üzerindeki önemini göstermek açısından yeterlidir. Nitekim Karabağ zaferi ile bölgenin toplumsal belleği yeniden canlanmış, Karabağ'da Azerbaycan Türkçesi kullanılmaya başlanılmıştır.

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında söylemek mümkündür ki, millî hafızada en önemli aktör insandır. İnsan olmazsa, herhangi bir bellekten bahsetmek mümkün değildir. Bir toplum, bir halk bireylerden, yani insandan oluştuğu gibi o toplumun hafızasını da yine o bireylerin yaşayarak edindikleri bilgiler ve alışkanlıklar oluşturur. "Toplumsal bellek, kültür karşılığı olarak düşünülecek bir kavram olup kültür de medeniyet ile birlikte bir milletin o güne kadar oluşturmuş olduğu millî bilincin adıdır, denilebileceğinden toplumsal bellek, insan fenomeninden hareketle vücut bulur." (Çıkla, 2004, 20). Burada sadece doğa ile temasta kazanılmış beceriler ve alışkanlıklar, örneğin avlanma, meyve toplama ve diğer temel ihtiyaçlar değil, kültür, inanç, sanat, edebiyat, tarih gibi millî şuurun temel unsurları da ele alınmaktadır. Bu unsurların hepsi toplumları oluşturan temel ilkelerdir. Zaten bir toplumun oluşması için fertleri bir noktada birleştirecek temel bir nesne vardır ki, o nesne de toplumsal bellektir. Çünkü herkesin konuştuğu ortak dil, ortak tarih, herkesin okuduğu ortak şiirler, dinlediği aynı şarkılar, aynı üslupta inşa edilen mimariler hepsi birlikte belleğimizi oluşturmaktadır.

Millî (ulusal) kimlik ise bir toplumu oluşturan fertlerin bir çatı altında birleşmesine neden olan esas olgudur. Yani toplumu oluşturan fertler o toplumun millî kimliği ne ise o ismi ortak kimlik olarak taşırlar. Mesela, Türkiye'de yaşayan Ali, Hasan, Zeynep, Burçak ve diğerleri ayrı ayrı fertleri ifade eden isimler olsa da kimlik olgusu olarak bu insanların hepsi Türk kimliğinde birleşirler. Toplumları oluşturan fertlerin yaşam tarzları,

bakış açıları, dinsel ve etnik farklılıkları olsa da millî kimlik onları aynı değerlere, aynı medeniyet ve toplumsal kurallarda ortak hareket etme zorunluluğunu ve bilincini kazandırır. Farklılıkların bir çatı altında birleşmesi millî kimliğe dönüşür. Güçlü bir bilinç inşası ile kendi varlığını garanti altına alan toplumsal her türlü kültürel ve psikolojik saldırı karşısında kendisini korumaya alır. Bilhassa güçlü medeniyetlerin diğer medeniyetleri asimile ettiği gerçeği karşısında bir milletin varlığını sürdürebilmesinin en önemli yolu millî kimliğin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesidir. Fransa'da Fransızlar, Rusya'da Ruslar, Büyük Britanya'da İngilizler olduğu gibi, Azerbaycan ve Türkiye'de de Türkler tarihsel arka planda devletin ve medeniyetin kurucusu olarak varlık göstermektedir. Tarih boyunca Türklerin verdiği siyasal, politik, askeri ve kültürel mücadeleler sayesinde Türk millî kimliği inşa edilmiştir. Öyle ki, ulusal kimlik, ortak bir tarih, kültür, değerler ve gelenekleri kapsayan bir millete ait olma duygusudur. Kişinin milletiyle özdeşleşmesini, yakınlık ve gurur duygularını güçlendiren ulusal kimlik öznel bir yapıdır, durağan değildir; toplumsal değişimlerle birlikte gelişir ve tarih, vatandaşlık, eğitim ve kültürel deneyimler gibi faktörlerden etkilenir. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde kimlik kavramını şöyle açıklamaktadır: "Kimlik, toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünüdür." (Türk Dil Kurumu, 1998, 1324).

Kimlik nasıl bireyin varlığını tanımlıyorsa ulusal kimlik de bireyin içinde bulunduğu ve aidiyet kurduğu toplumu tanımlamaktadır. Ulusal kimlik, modern milliyetçiliğin gelişiminin ürünüdür. Fransız Devrimi'nden bu yana, modern milliyetçilik yalnızca bir ideoloji değil, aynı zamanda bu ideolojiye dayanan politik ve sosyal bir harekettir. Modern milliyetçiliğin en doğrudan politik ürünü ulus devlettir. Herhangi bir modern ulus devlet iki önemli yönü içerir. Biri ulus devlet sistemi, diğeri ise devletin sınırları içinde yaşayanların yani vatandaşların ulusal kimliğidir. İnsanların sosyal niteliklerinin bir tezahürü olarak kültürel kimlik, aynı zamanda bireylerin ve etnik grupların ulusal kimliğini etkileyen önemli bir araçtır. Bu nedenle, ulusal kimlik, bir ülkenin vatandaşlarının kendi ülkelerinin tarihi ve kültürel gelenekleri, ahlaki değerleri, idealleri, inançları, ulusal egemenliği ile

olan bağının bir ifadesidir. Bu durum da bireylerin veya grupların bir siyasi topluluk olarak bir ülkeye ait olduklarına inanmaları olarak ortaya çıkar. (Liu ve Turner, 2018, 1080). Kısacası, milli kimlik en geniş anlamıyla, vatandaşlık statüsüne bakmaksızın bir devlet veya millete ait olma duygu ve çabasıdır. Fertler kendilerini bir ulus veya devletin bir parçası olarak görür, böylece yaşam hakkından doğan kolektife uyum sağlamaya ve onun bir parçası olarak birey gibi yaşamaya hak kazanır.

Türk milli kimliğinin ortaya çıkması ise binlerce yıllık sürece dayanır. İlk Türk devletlerini tarih sahnesine Türk kimliğini taşımıştır. Türk adı ile kurulan devlet göstermiştir ki Türkler sadece etnik bir grup olarak yaşamamış, devlet kurmuş, medeniyet inşa etmişlerdir. Türk kültür ve medeniyetinin bir kanıtı olarak ise etki altına aldıkları bölgelerde tarihi, edebi, mimari eserler tesis etmişlerdir. Nitekim bu gibi tarihi gerçekler ışığında Türk kimliği sadece etnik köken olmakla kalmamış, bir medeniyetin ve kültürün ismi haline gelmiştir. Ulusal kimliklerin kavram olarak ortaya çıktığı zamanlarda ise Türklük milli kimlik tanımına dönüşmüştür. Günümüzde Azerbaycan'da da halkın büyük çoğunluğu Türk olduğu gerçeğini kabul etmiştir. Özellikle Karabağ zaferi sonrasında Türk milli bilincinin arttığı görülmüştür. Öyle ki tarihe dayanan zaferler ve kültürel galibiyetler bireyin ecdadı ile aidiyet bağını güçlendirmekle kalmamış, bir öze dönüş, mazi ile köklerini güçlendirmek, ecdadın yapıp ettiklerinden güç almak şeklinde kendini göstermiştir (Seyhan, 2024, 28).

Karabağ Sorununun Tarihsel Arka Planı ve Millî Kimliğin İnşasındaki Rolü

Safevilerin zayıflamasıyla Rusya'nın Azerbaycan'ı istila etme niyetleri gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak o dönemlerde Nadir Şah zayıflamış Safevi hanedanlığını iktidardan almış ve Nadir Şah İmparatorluğunu ilan etmişti. Bu devlet kısa zamanda güç kazanmakla kalmamış, Kafkasya'nın Ruslar tarafından istilasını önlemişti. Ancak Nadir Şah İmparatorluğu onun suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile kısa sürede dağılmış, imparatorluğun yerinde kurulmuş farklı hanlıklar diğer hanlıkları egemenliği altına alma yarışına girmiştir. Sonuç olarak, Azerbaycan Türkleri farklı

Hanlıklara bölünmüştür. Hanlıklar döneminin karmaşalarından ve istikrarsızlıktan faydalanan Rusya Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, 1805 yılında Karabağ Hanı İbrahim Han'ın Rusyalı komutan P.D.Sisianov ile Kürekçay Antlaşmasını imzalamasıyla Karabağ Hanlığını Rusya Çarlığıyla birleştirilmiştir. Ruslar Osmanlı İmparatorluğundan ve bugünkü adıyla İran'dan Ermenilerin Karabağ'a göç ettirilmesi kararını almış, zamanla Karabağ'ın etnik yapısı değiştirilmiş ve burada artık Azerbaycan Türkleri ile beraber Ermeniler de yerel halk olarak adlandırılmaya başlanılmıştır. Bu tarihi tahrifat Rusya'nın milli çıkarlarına hizmet amacıyla tasarlanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde çeşitli katliamlara maruz kalan, Ruslarla ve Ermenilerle mücadele etmek zorunda bırakılan Azerbaycan Türkleri, milli varlığını korumak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Milli kimlik kavramının ortaya çıkması ve ulus devletlerin kurulması ile birlikte Azerbaycan'daki aydınlar da bağımsız devlet, yani ulus devletinin kurulması için çalışmaya başlamış, Azerbaycan Türklerinin milli kimliğinin oluşması için birtakım çalışmalar başlatmıştır. 19. Yüzyılda Çar Rusya'sının işgalinde olan Azerbaycan Türkleri arasında aydın tabaka ortaya çıkmış ve bu aydınlar Azerbaycan halkının Türk olmasını tartışmaya açmış, halkın ve onun dilinin, Azerbaycan Türkçesinin asimilesine karşı çıkmış, özellikle milli basının oluşturulması için çalışmalar yapmıştır. 1875 yılında Hasan Bey Zardabi'nin editörlüğünde ilk Türkçe gazetenin, İkinci gazetesinin basılmasıyla Azerbaycan Türkçesi de basın diline çevrilme yolunda ilk sınavını başarı ile geçmiştir. Milli basının ortaya çıkmasının hemen ardından ideolojik anlamda da çalışmalar başlamış, Ali Bey Hüseyinzade, Mirza Bala Muhammedzade, Ali Bey Ağaoğlu, Ömer Faik Numanzade, Muhammed Hadi, Muhammed Emin Rasulzade gibi isimler Rusların asimile politikalarına karşı Azerbaycan'da milli kimlik ve Türklük bilincini ortaya koymuştur.

Basının yaygınlaşması ve adları geçen isimlerin basın vasıtasıyla milli kimliğin inşası ve bağımsız devlet kurulmasının öneminden bahsetmeğe başlaması ile Azerbaycan'da ulusal değerlerin önemi gündeme gelmiştir. Milli kimliğin inşa sürecinde 1900'lü yıllardan itibaren Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı başlattıkları etnik ve ideolojik savaşların payı büyüktür. Öyle ki milli varlığın tehlikeye düşmesi, siyasal ve askeri ka-

yıpların yaşanması ile halkın milli kimliğe olan bağlılığı daha da artmıştır. Bu bağlamda 1905 yılında Ermeniler ve onları destekleyen Rusların Azerbaycan Türklerine karşı başlattığı katliamların bir etnik temizleme mahiyeti alması oldukça önemlidir. Azerbaycan Türklerini yok etmeyi planlayan 1905 katliamları bir etnik temizliği gerçekleştiremediği gibi tam tersine onların kendi kimliklerine karşı farkındalığının artmasına yol açmıştır. 1905 tarihe kadar Azerbaycan Türkleri arasında milli şuurun son derece az olduğu bilinmektedir. Toplumsal belleğin verdiği milli şuurla yola çıkan Azerbaycan Türklerinin kimlik inşası Türk kimliğinin ön plana çıkması ile tamamlanmış ve Türk milli kimliği bağımsız devlet, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin (AHC) kurulması ile tamamlanmıştır. (Günaydın, 2017, 45-56).

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Ermenilerin Karabağ hakkında ileri sürdükleri iddiaları reddederek Karabağ'ın hiçbir surette Ermeni toprağı olmadığını kanıtlama yolunu tutmuştur. Ermeniler ise, iddialarından vazgeçmeyerek, 1919 yılının sonları ve 1920 yılının başlarında Azerbaycan'a karşı silahlı baskınlar düzenlemişlerdir. Karabağ Genel Valiliği'nin Zengezur bölgesinde başlayan çatışmalar kısa zamanda tüm Karabağ'a yayılmıştır. Silahlı çatışmalar sonucunda ciddi kayıplar yaşandığını ve sorunun güç kullanılmadan çözülemeyeceğini gören Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, ordusunu Karabağ'a yollayarak Ermenileri ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin zamanında aldığı siyasi-askeri kararlar Karabağ'ın işgalini önlemiştir (Camalova, 2020, 723-730). Ermenileşme ve Ruslaşma politikalarına karşı Azerbaycan Türkleri kendi kimliklerini koruyarak mücadele etmeğe başlamışlar ve uzun yıllar devam eden ve özellikle Karabağ üzerinde kanlı savaflara neden olan sorun Türklerin zaferi ile sonuçlanmıştır.

Bu zafer Karabağ üzerinde Azerbaycan Türklerinin egemenliğini sağlamakla kalmamış, ulusal bellekte Karabağ'ın tarihte olduğu gibi yeniden Azerbaycan'a ait olduğunu kanıtlamıştır. Ancak Rusların Azerbaycan karşıtı siyasetinin devamı olarak Karabağ'a Ermenilerin çıkarlarına uygun şekilde özerklik verilmesi problemin yeniden alevlenmesine yol açmıştır. Bu sorun 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başlarında gerçekleşen devletlerarası savaşa kadar devam etmiş ve Karabağ'ın işgali ile sonuçlanmıştır. Birinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan için ulusal kimliğin

şekillenmesinde önemli bir dönemeç olmuştur. Bu çatışma, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini koruma mücadelesi olarak görülmüştür. Savaş, Azerbaycanlıların yoğun bir şekilde yerinden edilmesine ve mülteci durumuna düşmesine neden olmuş, ülkede birlik ve beraberliğin atmasına ve dayanışmasını güçlenmesine fırsat vermiştir. Ayrıca, ulusal kimlik duygusu, savaş sırasında ortaya çıkan fedakârlık ve direniş öyküleriyle derinleşerek pekişmiştir. Bu süreç, Azerbaycan toplumunda ortak bir hafıza oluşturarak ulusal bilincin güçlenmesine katkı sağlamıştır (Tarlansoy, 2024, 229).

2020 Karabağ Zaferi, Millî Hafızanın İnşası ve Türk Kimliğinin Yeniden Tesisi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında uzun yıllar devam eden mücadeleler Karabağ'ı 1994 yılında Ermeniler tarafından işgal edilmesi ile sonuçlanmıştır. 2020 yılına kadar geçen 26 yıllık işgal sürecinde Ermeniler Karabağ'daki Türk izlerini silmeğe çalışmışlar. Bölgedeki kentlerin ve köylerin tarihi isimlerini değiştirerek Ermenice isimler takmış, tarihi anıtları ve abideler yıkılmış, hatta bölgedeki Türk mezarlıklarını dahi tahrip edilmiştir. Bununla yetinilmemiş, camilerin birçoğu ahırlara çevrilmiş, geriye kalan abidelerin Farslara ait olduğuna yönelik propaganda yaparak bölgedeki Türk kimliği, Türk milli belleği unutturulmaya çalışılmıştır (Müdafie Nazirliyi, 2018).

Fiilen bölgeyi yöneten Ermeniler Karabağ'ı sadece arazi olarak işgal etmemiş, aynı zamanda bölgeyi Ermeni milli kimliğinin tarihi bir mirası, milli varlığın bir yansıması gibi göstermeye çalışmıştır. Buna karşılık Azerbaycan devleti dünya kamuoyuna gerçekleri anlatmaya çalışsa da Karabağ'ın fiilen Ermenilerin kontrolünde olması bu çabaların etkisini azaltmıştır. İşgal boyunca her geçen gün Karabağ'daki Türk kimliğinin izleri silinmeye devam etmiştir. Bu durum işgalden yeni kurtulan, henüz ulusal belleğini tam olarak temizleyememiş, milli kimliğinin farkındalığını tam anlamıyla kavrayamamış Azerbaycan Türklerinin millî hafızanın inşası sürecine adeta darbe indirmiştir. Ancak 2020 Karabağ Zaferi bütün dengeleri değiştirmiştir. Öyle ki bu zafer Karabağ'ın işgaline son vermekle kalmamış, Azerbaycan Türklerinin milli uyanışının da bir temsili haline gelmiştir. Mağlubiyet psikolojisi

ve Karabağ'ın kaybedilmesinin verdiği üzüntü ile özgüveni sarsılan Azerbaycan Türkleri, zaferden sonra milli belleğini temizlemiş, kökenleri ile bağını güçlendirmiş ve Türk milli kimliğinin yeniden inşası başlamıştır.

İkinci Karabağ Savaşı olarak tanımlanan ve 44 gün süren muharebede Türk toprakları geri alınmış, bu zafer ulusal gurur, onur ve bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü olarak tarihe geçmiştir. Karabağ zaferi ulusal kimliği güçlendirerek halk arasında büyük bir birlik ve beraberlik ortamı yaratmıştır (Ataman ve Pirinççi, 2021, 30). Bu bağlamda 2020 zaferi Azerbaycan ulusal kimliğinde yeniden doğuşu simgelemektedir.

Zaferin akabinde yapılan anıtlar ve zaferi simgeleyen bayraklar, Azerbaycan'ın ulusal kimliğinin önemli sembollerindedir. Şehitler, gaziler ve kahramanlık hikâyeleri, şiirler ve şarkılar ulusal kimliğin temel taşlarına çevrilmiş, toplumsal hafızada güçlü bir yer edinmiştir. Karabağ sorunu ve sorunun devam ettiği zamanlarda yaşanan askeri olaylar ve savaşlar Azerbaycan halkının milli bilinç ve kimlik oluşumunda kritik bir rol oynamıştır. "Karabağ Savaşları hem trajediyi hem de zaferi içermiştir. Bu durum ulusal kimliğin sınırdığı ve yeniden şekillendiği dönemler olarak Azerbaycan halkının milli bilinç ve kimlik gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Ulusal kimlik, bugün de bu savaşların izleriyle şekillenmeye ve güçlenmeye devam etmektedir." (Tarlansoy, 2024, 231).

Savaş sırasında şehit olan Hudayar Yusufzade'nin askeri çatışmalar sırasında arkadaşları ile söylediği "Vatan iyidir" (Vətən yaxşıdır) şarkısı tüm halk arasında yaygınlaşmış ve kısa zamanda halkın hafızasında yer edinmiştir. Hatta şarkının bestecisi Halk Sanatçısı Alibaba Mammadov, "Vatan yaxşıdır" adlı şarkısının isminin "Hudayar Tasnifi" olarak değiştirilmesini onaylamıştır (Milli.az, 2020). Bu şarkı günümüzde de milli hafızanın bir örneğini oluşturmakta ve halkın kahramanlık duygularına yaklaşımı göstermektedir. Benzer şekilde Chinara Malikzade'nin seslendirdiği "Azerbaycan", İlhama Kasımova'nın seslendirdiği "Ey Vatan", Cengiz Mustafayev'in seslendirdiği ve yıllardır herkesin beğenisini kazanan "Anne, ben şehit düştüm", Günel Maharramova'nın seslendirdiği "Ağlama şehit anası", Nurlan Ordubadlı'nın seslendirdiği "Yaşa Azerbaycan" ve Rovşan Binagadili'nin "Gidiyoruz can almaya" adlı şarkılar akıllarda yer etmiş ve halkın günlünde

taht kurmuştur (Qafqazinfo.az, 2021).

Karabağ üzerinden Azerbaycan'da milli kimlik inşasının gerçek örnekleri her geçen gün daha net biçimde görülmektedir. Karabağ'a düzenlenen turistik seferlerde tarihi bölgelere ve anıtlara gidilmesi dikkat çekicidir. Öyle ki insanlar tahrip edilmiş mezarlıkları gezerek yakınlarının mezarlarını bulmakta, yıkılmış camilerde ezan okumakta, namaz kılmaktadır. Harabeliklerde rutin olarak tekrarlanan tüm bu pratikler geçmişin dinsel ve günlük yaşamına ait belleğini canlandırmaktadır. Karabağ'da Türk milli kimliğinin örneği olan anıtlar yeniden kurulmakta, şehirler Türk kimliğinin mimari özelliklerinde yeniden inşa edilmekte, anıtlar olduğu gibi yeniden restorasyondan geçmektedir. Tüm bunlar ise Karabağ üzerinden millî hafızanın inşası ve Türk Kimliğinin yeniden tesisinin örnekleridir.

Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın devlet siyasetinde de Türk kimliğini ve buna yönelik politikalarını hayata geçirilmesine olanak tanımıştır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 14 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşma ilgi çekicidir. Şöyle ki "Uluslararası kuruluşlarla ilgili adımlarımızı atmaya devam edeceğiz; öncelikle Türk Devletleri Örgütü (TDÖ) çerçevesindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bizim için bir öncelik. Bizim için en önemli uluslararası kuruluş burası, çünkü burası bizim ailemiz. Başka bir ailemiz yok. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır." (President.az, 2024). Demek suretiyle devletin politikasını açık bir şekilde ortaya koymuştur. İlham Aliyev'in bu sözleri kısmen uygulamaya geçmiş, Azerbaycan devlet politikalarında Türk devletleri ile ilişkiler farklı boyutlara taşınmaya çalışılmıştır. Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın devlet ve millet olarak bakış açısını genişletmiş, o zamana kadar sadece işgale nasıl son verilmesi üzerinden kurulan bilinç, siyaset ve diğer faktörler artık milli kimliğin ve ulusal belleğin yeniden inşasının başlamasına neden olmuştur. Devletin politik bakış açısı daha da genişletilmiş ve en yüksek kademedeki Türk dünyasının birliği ve bir aile olarak güç merkezine çevrilmesinin önemi dile getirilmiştir.

Sonuç

Karabağ sorunu ve sorunu bitiren Karabağ Zaferi sıradan askeri bir olay değildir. Çünkü bu zafer sadece toprakların işgaline son vermemiş, aynı zamanda bir milletin özgürlüğüne, psikolojik ve ideolojik düşünce dünyasına vurulan darbeyi sonlandırmıştır. Son kazanılan Karabağ Zaferine kadar yenilmiş taraf olarak görülen Azerbaycan devleti, artık topraklarını kurtarmış, egemenliğini korumayı başarmış galip taraf haline gelmiştir. Azerbaycan Türkleri onlara karşı etnik ve milli kimlik bazında düşmanca davranan bir düşmanı yenmiş, tarih boyunca hür ve özgürce yaşamış, ona ait bir bölgede, Karabağ'da yeniden egemenlik kurmuş, bölgedeki tarihi, kültürel ve manevi mirasını geri almış ve anıtlarını, binalarını ve tarihi eserlerini yenilemiş, böylece milli özgüvenini geri kazanmıştır.

Karabağ Zaferi Azerbaycan halkını yeniden birleştirmiş, milli kimlik ve milli hafızanın yeniden tesisini sağlamıştır. Zaferle ilgili siyasi kararlar, halkın dilden dile söylediği destanlar, bestelenen şarkılar, yazılan şiirler milli kimlik ve milli hafızanın yeniden canlandığını göstermektedir. Bu zafer sayesinde Türklük bilinci daha da artırmış ve toplumsal belleğin Türk milli kimliği ile inşası hızlanmıştır.

Nitekim Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da dengeleri değiştiren jeopolitik, askeri ve siyasi zafer olarak Azerbaycan tarihine kazınmıştır. Bu zafer 30 yıla yakın süre boyunca Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan ve onun destekçisi büyük devletlerin kadim politikalarının başarısızlığının ilanıdır. Uzun yıllar boyunca devam eden Azerbaycan karşıtı siyasi, askeri ve ideolojik faaliyetler Karabağ Zaferi ile son bulmuştur. Azerbaycan, işgali bitirerek kendi topraklarını geri almakla kalmamış, aynı zamanda Azerbaycan'da milli kimliğin yeniden inşası, milli hafızanın uyanması ve Türk kimliğinin yeniden tesisi yoluna girmiştir. Bu bağlamda zafer haberlerinin devlet dili olan Azerbaycan Türkçesi'nde verilmesi, milli dilin önemini hatırlatmıştır. Ayrıca vatandaşların 1990'lı yıllarda gerçekleşen çatışmalarda yaşadığı yenilgilerden sonra zafer duygusunu tatması insanların milli hafızasının yeniden inşasında önemli rol oynamıştır. Sonuç itibarıyla Karabağ Zaferi ile Türk olmanın farkındalığı öne çıkmış, Türk milli bilinci canlanarak tarihi ve kültürel bağlar güçlenmiştir. Bireylerin milli bir şuur ile hareket etmesi yolunda dil, kültür, edebiyat, tarih, mimarı, sanat gibi alanlarda bir bütün olarak Türklük bilinci ile faaliyet göstermenin önemi anlaşılmıştır. Bununla birlikte siyasi galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin bireylerin ortak hafızası üzerindeki etkisi Karabağ Zaferi özelinde kendini göstermiştir.

Kaynakça

- Alizade, O. (2022). Karabağ Savaşında 10 Kasım 2020 Beyannamesi ve uygulanışı. In M. F. Sansar, A. Uçar, & A. Erdoğan (Eds.), Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşunun 30. yılı anısına Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu bildiri tam metin kitabı ss. (212–213). Ege Üniversitesi.
- Assmann, J. (2015). Kültürel bellek: Eski yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik kimlik (A. Tekin, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Ataman, M., & Pirinççi, F. (2021). Karabağ sorunu: Dondurulmuş yapaylıktan kaçınılmaz çözüme doğru.
- M. Ataman & F. Pirinççi (Ed.). Çıkmazdan çözüme Karabağ sorunu (ss. 17–39). SETA Yayınları.
- Camalova, N. (2020). Ararat (Ermənistan) Respublikasının Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində soyqırımını və etnik təmizləmə siyasəti (1918–1920). Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(1), ss. 719–732.
- Çıkla, S. (2004). Kültür deęişmeleri ve Servet-i Fünûn romanı. Akçağ Yayınları.
- Günaydın, M. (2017). Bağımsızlık sonrası Azerbaycan'da kimlik politikaları (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi).
- Halbwachs, M. (1992). On collective memory (L. A. Coser, Ed.). The University of Chicago Press.
- Liu, Q., & Turner, D. (2018). Identity and national identity. Educational Philosophy and Theory, 50(12), ss. 1080–1088. <https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1434076>
- Milli.az. (2020). Əlibaba Məmmədov "Vətən yaxşıdır" mahnısının "Xudayar təsnifi" adlandırılmasına xeyir-dua verdi. Milli.az. <https://news.milli.az/society/903764.html>
- Müdafiə Nazirliyi (2018). Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycana vurulmuş maddi və mənəvi ziyan, onun ödənilməsinin hüquqi aspektləri. <https://mod.gov.az/az/pre/24525.html>
- President.az. (2024). İlham Əliyevin andıçmə mərasimi keçirilib. President.az <https://president.az/az/articles/view/63979>
- Qafqazinfo.az. (2021). Vətən müharibəsində ən çox bu mahnıları dinlədik. Qafqazinfo.az <https://qafqazinfo.az/news/detail/veten-muharibesinde-en-cox-bu-mahnilari-dinledik-video-342845>
- Seyhan, Ö. (2024). İkinci Dünya Savaşı yıllarında milliyetçi bir ses: Türk Yurdu Dergisi (1942-1943). Paradigma Akademi Yayınları.
- Tarlansoy, B. (2024). Azerbaycan'da ulusal kimlik inşası ve Karabağ Savaşlarının etkisi. Uluslararası İdil-Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi, 6(2), ss. 221-238. <https://doi.org/10.59305/ijvuts.1528827>

Tuncer, R.Z. (2021). Toplumsal belleğin taşıyıcı payandası olarak hafıza mekânları: 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin direnme ortamları (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi).

Türk Dil Kurumu (1998). Türkçe Sözlük. Türk Tarih Kurumu Basım Evi.